

**ТРАНСПОРТ ИНФРАТУЗИЛМАСИНИНГ НАЗАРИЙ
АСОСЛАРИ**

Турсунов Озодбек Бадалович

Фаргона Давлат Университети магистратура бўлими

Иқтисодиёт йўналиши 2-курс магистранти

Инфратузилма – хўжалик тизимининг ажралмас қисми. Транспорт мажмуаси Ўзбекистоннинг стратегик тараққиётида муҳим аҳамиятга эга бўлган тармоқлардан биридир. Транспорт нафақат юк ва одамлар ташишини амалга оширмасдан, ишлаб чиқарувчилар ва истеъмолчиларни ўз фаолиятлари бўйича бир бири билан боғлаб турадиган муҳим кўприқдир. Бу боғловчи жараённинг ҳилма-хилхизматлари ҳам соҳаларидан биридир. Инфратузилма ижтимоий иқтисодий ривожланиш, корхона ташкилот ва хизматларнинг ривожланишида муҳим аҳамият касб этади. Инфратузилма ишлаб чиқарилган маҳсулотларни жойларга етказиб берилишини таъминлайди. Хўжалик тармоғининг ривожланишини ва таҳлил этилишини ҳамда бошқаришни талаб этади. Бундай тармоқлар ва хизматларни иқтисодиётда инфратузилма деб юритилади.

Инфратузилма – ижтимоий ва иқтисодий ишлаб чиқариш учун нормал шарт-шароитларни таъминловчи тармоқ ва саноат мажмуидир. У ишлаб чиқариш, технологик, иқтисодий ва ташкилий алоқалар жараёнида вужудга келадиган реализация орқали хўжаликнинг самарали ишлашини таъминлайди. Инфратузилма жамият ишлаб чиқариш кучларининг бўлинмас қисми ҳисобланади. У корхонанинг самарали фаолиятини таъминлайди ва хўжаликнинг пировард маҳсулоти миқдоран кўп ва сифатан юқори бўлишига йўналтирилган. Қишлоқ хўжалиги маҳсулотининг ялпи ишлаб чиқарилиши провард натижада тармоқнинг ишлаб чиқариш фондлари, айланма маблағлари, меҳнат ресурслари

билантаъминланганлик даражаси хизмат қилувчи ишлаб чиқаришнинг ривожланганлик даражасига боғлиқ.

Инфратузилма хўжалиги ишлаб чиқаришни интенсивлаштириш ва самарадорлиги ўсишининг муҳим омили ҳисобланади.

Ҳомашё, материал ва тайёр маҳсулотнинг ўз вақтида олиб келиниши хўжалик айланмасида бўлган ресурс хажмини белгилайди. Саноатлаштириш, кимёлаштириш, мелиорация ва ишлаб чиқаришнинг бошқа асосий омиллари тез суратда ўсишга нафақат қишлоқ хўжалиги учун ишлаб чиқариш маблағларининг миқдоран ўсиши ҳисобига, балки маблағ ресурсларидан самарали фойдаланишни таъминлайдиган хизмат тизими ташкил этилиши ҳисобига ҳам эришилади. Бозор муносабатлари ривожланган шарт-шароитда инфратузилманинг тармоқ ва ишлаб чиқариш вазифалари ҳам ўзгаради. Бу ерда хўжаликнинг материал, ресурслар, техника билан таъминоти йўқ. Мавжуд бўлган хизматлар базасида хўжалик коҳоналарига моддий ресурсларни реализация қиладиган ҳиссадорлик жамиятлари ва ширкатлар вужудга келмоқда.

Моддий ишлаб чиқариш инфратузилмасининг асосий мақсади қишлоқ хўжалиги қорхоналарини ишлаб чиқаришига хизмат қилиш вазифасидан босқичма-босқич озод этишдан иборат. Инфратузилма ишлаб чиқариш ҳажмини ошириш ва қишлоқ хўжалигининг асосий маҳсулотлари сифатан юқори бўлиши учун шарт-шароитлар яратишга йуналтирилган. Мустиқил равишда пировард маҳсулотни ишлаб чиқармайдиган тармоқ ва хизматлар маълум миқдорда бутун ишлаб чиқариш самарадорлигига таъсир этади. Инфратузилма АСМ учун кадрлар тайёрлаш, уни ишчи кучи билан таъминлашга ёрдам беради.

Инфратузилмага қирадиган тармоқлар ишлаб чиқариш жараёнига бир хилда таъсир қурсатмайди ва жамият ишлаб чиқаришида ўзига хос урин эгаллайди. Шу туфайли инфратузилма тармоқларини асосий қурсаткичлари бўйича туркумлаш муҳим амалий аҳамиятга эга. Инфратузилма

туркумланиши алохида элементлари билан бирга бутун тармоқларнинг жамият ишлаб чиқариш тизимидаги уринларини белгилашга ёрдам беради. У тармоқдараро алоқаларни урганишга ва асосий ишлаб чиқариш билан хизмат курсатиш тар- моқлари орасида оптимал мувозанатни белгилашда кумаклашади.

Инфратузилма элементларининг характерини кўп томонлама ҳисобга олган ҳолда уни конкрет хусусияти бўйича туркумлаш мумкин эмас. АСМ инфратузилмаси элементларини қуйидаги турт хусусияти орқали туркумлашти- риш мумкин (2-чизма).

- ишлаб чиқариш жараёнига таъсири даражаси билан;
- худудий;
- тармоқ;
- функционал йуналтирилганлиги бўйича.

АСМ инфратузилмасини ишлаб чиқариш жараёнига таъсири даражаси бўйича қуйидаги икки гуруҳга бўлиш мумкин:

- ишлаб чиқариш;
- ижтимоий.

Иқтисодий самарадорлик. Ишлаб чиқариш инфратузилмаси иқтисодий самарадорлигининг асосий курсаткичи объектлар ишлаб чиқариши харажатла- рининг уз-узини коплаши ҳисобланади. У қуйидаги формула орқали ҳисоблан- ади:

$$K_{\text{ёки } B} = \frac{K_{\text{и}}}{M_{\text{и}}}$$

Бу ерда: $K_{\text{и}}$ - ишлаб чиқариш инфратузилмасига кетган харажатларнинг уз-узини коплаши;

$K_{\text{ёки } B}$ - кишлоқ хужалиги маҳсулотининг қиймати;

$M_{\text{и}}$ - ишлаб чиқариш инфратузилмасининг ишлаб чиқаришга кетган мод- дий харажатлари.

2-чизма. АСМ инфратузилмаси элементларининг туркумланиши.

Худудий хусусияти ва ишлаб чиқаришга хизмат курсатиш бўйича тармоқлар куйидагиларга булинади:

- инфратузилманинг халқ хужалиги тармоклари;
- худудий тармоқлар;
- конкрет корхонада маҳаллий ёки ишлаб чиқариш тармоклари.

Халқ хужалиги инфратузилмаси бутун халқ хужалигининг самарали ишлашига хизмат киладиган тармоқ ва хизматлардан иборат. Шундай қилиб, у ягона энергетик, транспорт, алоқа тизимлари буюк инфратузилма мажмуи

хисобланади; халк хужалигининг электрэнергиясига, почта, телеграф ва транспорт алоқларига булган талабини кондиршига йуналтирилган.

Худудий инфратузилма алохида иқтисодий районларнинг ривожланиш ва худудий ишлаб чиқариш мажмуилари шаклланиши билан боғлиқ.

Локал ёки ишлаб чиқариш инфратузилмаси алохида корхоналарнинг фаолият- тини таъминлайдиган элемент ва ишлаб чиқаришдан иборат. Локал инфратуз- илмага ички хужалик ва хужаликлараро йул курадиган ташкилот мисол була олади.

Тармок хусусиятлари буйича инфратузилма тармоқлараро инфратузилма ва тармок ички инфратузилмасига булинади. Тармоқлараро инфратузилма халк хужалигининг купгина тармоқларига хизмат қилишга йуналтирилган. Тармок ичи инфратузилмаси эса конкрет тармокнинг ишлашига ёрдам беради.

Функционал йуналтирилганлик буйича АСМ инфратузилмасида иккита сохани куриш мумкин: бевосита кишлок хужалигига хизмат қилувчи соха ҳамда пировард махсулот истеъмолчига етиб боришини таъминлайдиган соха. Биринчи соха машина таъмир-таъминоти тармоги, транспорт-мелиоратив, сув таъминоти ташкилотлари, агрономия, ветеринария, информация хизматлари, моддий-техника таъминоти ва электрлаштириш тизимларидан, иккинчи соха эса махсулотни тайёрлаш, ташиш, саклаш ташкилотларидан иборат. АСМ нормал ишлашини турли кадоклаш материалларининг етарли миқдорисиз таъминлаш мумкин эмас.

Транспорт мажмуаси инфратузилманинг асосий бўғини бўлганлиги учун у ҳам ишлаб чиқариш, ҳам хизмат қўрсатиш инфратузилма таркибига қиради шунинг учун транспорт инфратузилмасининг иқтисодий моҳиятини қисқача қўриб чиқайлик.

Ишлаб чиқариш инфратузилмаси ишлаб чиқариш маблағлари ҳамда улар- нинг узок муддат ишлашини таъминлайдиган тармоқларни уз ичига

олади. Ишлаб чикариш инфратузилмаси таркибига бевосита кишлок хужалигига хизмат килувчи тармоқлар киради: ишлаб чикаришга йуналтирилган транспорт, таъмирлаш устахоналари, омбор хужаликлари, коммуникация тизими ва телеграф, алока, електроэнергия узатиш линиялари, техник хизмат станциялари, илмий - ишлаб чикариш лабораториялари, ҳисоб марказлари. Бундай хизматларга усимлик муҳофазаси, агротехника, ветеринария, техник таъмир, юридик ва бошқа хизматлар киради (3-чизма).

Ишлаб чикариш инфратузилмасининг шаклланишига купгина омиллар таъсир этади. Уларнинг ичида тупрок-иклим шароити, худуд рельефи, сув билан таъминланиши, ер худуди конфигурацияси, йул ҳолати, корхонанинг жойлашиши, ишлаб чикариш объектларининг жойлашиши, кулланилаётган технологиялар, ишлаб чикариш ихтисослашиши ва концентрациялашиш даражасига алоҳида эътибор берилади.

Кишлок хужалиги корхоналарида собик иттифок давридагига караганда ҳозирги вақтда алоканинг урни ва ахамияти жуда муҳимдир. Чунки, хужаликларнинг аксарият қисми узи етиштирган маҳсулотларнинг давлат буюртма-сидан ташқари қисмини хоҳлаган ташкилот, фирмага ёки бозорда сотиши мумкин. Шу боис уларнинг бозор конъюнктурасини урганиши ёки баҳо тизими узғариб туришидан хабардор булишида, алока тизимининг энг замонавий усқуналаридан фойдаланишда хужаликлар етиштирган маҳсулотларни сотиш билан боғлиқ булган жараёнларни имкон даражасида ҳал қилишга кумаклашади.

Алока тизимининг яна бир муҳим хусусияти шундаки, бунда хужаликнинг ички тизимида булаётган барча жараёнлардан хабардорлик ҳамда уларнинг муаммоларини ҳал этиш имкони яратилади. Хужалик ичида фаолият курсатаётган барча усқуналар ва механизмларга зарур ҳолатда техник ёки бошқа хизматларни курсатишда, алока тизимининг урни ва вазиқаси қанчалик даражада ахамиятли эканлигини қуриш мумкин.

Хужаликларнинг сифатли маҳсулот етиштириши ва наслдор чорва моллари билан таъминланишида бозордаги ҳолатни урганиш ва бошқа жараёнларда

илмий ва ахборот таъминоти узига хос урин тутади. Бу таъминот оркали янги- ликлар канча тез таркатилса, кишлок хужалиги ишлаб чикарувчилари бу янги- ликларни шунча тез узлаштириши ва жорий этишлари, иккинчидан, улардан фойдаланиб, ишлаб чикариш самарадорлигини оширишлари мумкин. Чунон- чи, пахтани плёнка остига экишнинг жуда кенг ва тез таркалиши, яъни Анди- жонда тажриба усулида утказилиб, унинг бошка вилоятларга таркатилиши ёки ривожланган чет эл мамлакатлари технологиясининг республикамизга келти- рилиши, яъни "Марал-125", "Магнум-7240", "Кейс-2166" комбайнлари ва трак- торларининг кишлок хужалигига жорий этилиши ва уларнинг ишлаб чикариш жараёнидаги самарали фаолияти шулар жумласидандир.

Асосий йирик хизмат курсатувчи тармоқлардан бири йул хужалигидир. Кишлоқ хужалигида энг куп таркалган ва асосий тармоқ автомобиль йуллари хисобланади. Тармоқлараро характерга эга булган йуллар кишлок хужалигида ишлаб чикарилган махсулотларни истеъмолчиларгача етказиш каби кенг куламли ва салмокли вазифаларни бажаришади, ички тармоқ характеридаги йуллар эса хужалик ичидаги барча ички муаммоларни хал этишда узига хос урин тутади. Хужалик ичидаги йуллар махсулот ишлаб чикариш билан боглик булган барча фаолиятларга хизмат килади. Кишлоқ хужалигида йулларнинг жойлашиши, асосий объектларга кулай туриши, асфальтланганлик даражаси ва текислилиги ишлаб чикариш самарадорлигини оширишда уз таъсирини курса- тади.

Маълумки, инфратузилманинг энг йирик тармоқларидан бири транспорт хужалиги хисобланади. Ишлаб чикариш харакати жараёнини транспортсиз та- саввур килиш кийин. Бу борада кишлок хужалигига хизмат курсатаётган транспортлар фаолияти узок даврни уз ичига олади. Даставвал кишлок хужа- лигида транспорт вазифасини утаб келган иш хайвонларидан фойдаланилган.

Кишлоқ хужалиги корхоналарида хизмат курсатувчи техникаларнинг ҳолати ишлаб чиқариш самарадорлигини қуп жихатдан белгилаб беради. Кейинги 5-6 йил ичида мавжуд техникаларнинг бир қисми хизмат муддатини утаб булган ва ишга яроксиз холга келиб қолган эди. Республикамиз буйича 1990-1996 йиллар мобайнида хайдов тракторлари 67 %га, пахта териш машиналари 62 %га, тиркамали юк ташувчи транспортлар эса 83 %га қамайган. Бу эса, уз навбатида, ишлаб чиқариш жараёнига салбий таъсир этади.

Етиштириладиган кишлоқ хужалиги махсулотларини истеъмолчиларгача булган узлуксизлигини таъминлашга ишлаб чиқариш инфратузилмасининг ик- кинчи йирик тармоги хизмат қилади. Бу тармоққа махсулотларни саралаш, тайёрлаш, сакдаш ва сотиш билан боғлиқ булган жараёнлар қиради.

Хужалиқларда махсулот ишлаб чиқарилгандан сунг уни саралаш ва тайёрлаш ишлари олиб борилади. Саралашда махсулот таркибидаги озуқа моддалари қуринишига қараб икки гуруҳга булинади. Бу эса, уз навбатида, махсулотларни саклаш учун тайёргарлик қуришга имқон яратади. Чунки саралаш жараёнида махсулотнинг пишиш даражаси, нави ва турига қараб, саклаш дастури ишлаб чиқилади. Махсулотнинг қисмини қайта ишлашга топшириш, иккинчи бир қисмини эса саклаш масаласи хал этилади.

Махсулотларни саралаш ишлари олиб борилмаса, саралаш жараёнидаги эътиборсизлик ва қамчиликлар туфайли исрофгарчиликка йул қуйилиши мумқин. Сараланган кишлоқ хужалиги махсулотларини тайёрлаш ишлари уларнинг сифатига қатта таъсир қурсатади. Республикамиз кишлоқ хужалигида етиштирилаётган махсулотлар орасида асосий пул тушуми пахта, қалла ва мева-сабзавот махсулотлари ҳисобига булади. Бу турдаги махсулотларга айникса, мева ва сабзавотларга тез ва соз хизмат қурсатилса, иккинчи қисми тайёрлов ташкилотларига сотилса, нобудгарчиликка йул қуйилмаиди. Кишлоқ хужалиги корхоналарида етиштириладиган мева ва сабзавот ҳамда қалла махсулотлари- ни саклаш, биринчидан, хужалиқларнинг молиявий ахволини яхшилашга им- қоният тугдирса, иккинчидан, истеъмолчиларнинг йил давомида доимий тала- би қондирилиши мумқин.

Мева ва сабзавотларни саклаш омборхоналари 2 турга булинади:

1. Муваккат (вактинчалик омборлар);
2. Доимий омборлар.

Муваккат омборлар ахоли ва чорвачилик мажмуасига якин жойга курила- ди. Унда илдизмевалар ва картошкани саклаш мумкин. Доимий омборлар сизими 100 тоннадан 30000 тоннагача булиши мумкин. Бундай омборларда фаол вентиляция булганда махсулот яхши сакланади.

Хрзирги пайтда мева ва сабзавотларнинг газ мухитини бошқариб саклаш ривожланган Англия, Франция, Г олландия, АКШ, Г ермания ва бошка мамла- катларда кенг кулланилади. Бунда махсулотлар сифати 7-8 ойгача бузилмасдан сакланиши мумкин.

Маълумки, республикамиз кишлок хужалигида галла майдонлари ва хосили йилдан-йилга ошиб бормокда. Етиштирилган режадаги хосилнинг давлатга сотилганидан колган кисми хужалик ихтиёрида булади. Унинг бир кисми истеъмол ва уруглик учун омборхоналарда маълум вақтгача сакланади.

Хрзирги кунда дон ва дон махсулотларини саклашда 10-15 %гача но- будгарчиликка йул куйилмокда. Бу эса, уз навбатида, хужалик учун зарардир. Дунё микёсида дон махсулотлари 3 тартибда сакланади:

- дон массасини курук холда саклаш;
- дон массасини совутилган холда саклаш;
- хавосиз жойда саклаш.

Умуман, кишлок хужалигида етиштириладиган махсулотнинг турига ка- раб, уларни саклаш учун замонавий омборхоналар ва совутгичлар курилишини ташкил этиш керак.

Кишлок хужалиги корхоналарида узлари етиштирган махсулотларни со- тиш, яъни истеъмолчига етказиш жуда мухим ахамиятга эга. Бу борада хозирги пайтда республикамизда тажриба йуклиги хамда хужаликлар бозор холати- ни билмасликлари сабабли куп холларда касодга учрамокда. Хужаликларда махсулотни сотишдан аввал бозор

конъюктурасини билиш лозим. Бунда ут- ган йил якунларини хисобга олиб, келгуси йилда кайси махсулотларга талаб- нинг ошиши ёки камайиши ҳамда кайси турдаги махсулотларни етиштирганда хужалик йил якунида юкори рентабелли курсаткич билан чиқиши мумкинли- гини бозор конъюктураси ойдинлаштиради.

Кишлоқ хужалигида ишлаб чиқариш инфратузилмасининг ҳар бир тар- могидаги нуқсонлар бартараф этилиши учун зарурий ҳолатларда капитал қўйилмаларни жалб этиш керак. Мавжуд ишлаб чиқариш инфратузилмаси тармоқларини ривожлантириш давр талабидир. Инфратузилманинг ҳар бир тармогида, у агросервис тармоқлари буладими ёки тайёр махсулотни ис- теъмолчига етказиб беришдаги хизмат курсатувчи тармоқдар буладими, бундан катъи назар, ҳар бир соҳа объектларини энг самарали ва жаҳон тадаб- дарига жавоб берадиган техник жиҳоздар бидан таъминлаш ҳозирги куннинг долзарб муаммодаридандир. Бу муаммодарни уз вақтида ечиш, биринчидан, кишлоқ хужадиги корхонадари ишдаб чиқариш жараёнини ривождантирса, иккинчидан, аҳодининг озик-овқат ва бошқа махсудотларга будган тадабини туда кондириш имкони яратидади.

3-чизма. Ишлаб чиқариш инфратузилмасининг шаклланиши.

Қишлоқ хўжалиги иқтисодий самарадорлигининг асосий кўрсат-кичлари. Ҳозирги шароитда қишлоқ хўжадиги ривожданишини янада жадаллаштиришнинг энг долзарб муаммоларидан бири тармоқ самарадордигини оширишдир. Ишлаб чиқариш самарадордиги мураккаб иқтисодий категория бўлиб, унда иқтисодий қонунларнинг ҳаракатлари ўз ифодасини топади ва корхона фаолиятининг муҳим томони - натижавийлиги юзага келади.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати

1. Рахимова, Қ. Н. Қ. (2022). Яшил бизнес аҳамиятининг ортиб боришининг ижтимоий-иқтисодий зарурати. *Scientific progress*, 3(2), 880-885.
2. Burxonovich, M. R. (2022). THE IMPORTANCE OF BASIC MATERIALS AND TECHNOLOGICAL LOSSES IN INCREASING ECONOMIC EFFICIENCY IN THE FORMATION OF COST. *Web of Scientist: International Scientific Research Journal*, 3(1), 727-732.
3. Мирзаев, Р. Б., & Юлдашев, Х. А. (2022). АВТОМОБИЛ ОЙНАЛАРИ ИШЛАБ ЧИҚАРИШДА ИСТЕЪМОЛЧИ ТАЛАБЛАРИНИ ИШЛАБ ЧИҚАРИШ ТАННАРХИГА ТАЪСИРИ. *Scientific progress*, 3(2), 1173-1178.
4. Baltabayeva, M., & Kodirova, D. (2022). The need to provide the priority of spiritual and educational processes in the modern education system. *ACADEMICIA: An International Multidisciplinary Research Journal*, 12(1), 423-427..
5. BENEFITS OF HOUSEHOLD APPLIANCES IN THE PROTECTION OF THE ENVIRONMENT AND WATER RESOURCES
MO Baltabaeva, DA Kadirova
Thematics Journal of Economics, India 8, 2-5, 2022
6. Matluba, M. (2022). The Role of Effective Use of Information Technologies in Teaching Natural Sciences. *International Journal of Culture and Modernity*, 14, 82-85.
7. Shahbazova, G. (2022). PHYSICAL CULTURE OF PRESCHOOL CHILDREN. *Journal of Academic Leadership*, 21(1).
8. Uraimov, S. (2021). The interrelation of the block-modular system of motor fitness of young men in the lessons of pre-conscription military education and physical culture. *Herald pedagogiki. Nauka i Praktika*, 1(1).
9. Абдусаматов, Д. А., & Рахимов, Н. Р. (2021). ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ИЗГОТОВЛЕНИЯ АФН-ПЛЕНОК И ПРИБОРНЫХ СТРУКТУР НА ИХ ОСНОВЕ.